

1. Крыжановский Е. М. Киевская духовная консистория в XVIII веке. // Киевские епархиальные ведомости. – 1862. – № 1. – С. 8 – 29; № 14. – С. 471 – 486; № 15. – С. 511 – 524.
2. Шпагинский Н., свящ. Киевский митрополит Арсений Могилянский и состояние Киевской митрополии в его правление (1757 – 1770). – К., 1907; Граевский И. С. Киевский митрополит Тимофей Щербацкий. – К., 1912.
3. Спінул О. В. Київській митрополитській дім у кінці XVII – XVIII століттях. Дис... канд. іст. наук. – К., 1998.

Н. В. Кукса (Чигирин)

ПРАВОСЛАВНІ ЦЕРКВИ ЧИГИРИНЩИНИ У ВІЗИТАЦІЇ 1726 Р.

Насичена епохальними історичними подіями минувшина Чигиринського краю має бідну джерельну базу. Прикро, що велика кількість прямих свідчень суспільно-політичних, економічних процесів, що мали місце в краї, продовжують залишатися маловідомими для наукового загалу. До таких джерел можна віднести візитацію окремих церков південної Київщини 1726 р., що знайшла своє місце в найстарішій серед відомих книг збірки єпископських візитацій книзі ч. інв. 11 п.з. "Visitatio Generalis Ecclesiarum Dioec: Leopoliens., Halicien: et Cameneccens: per Podoliam et Ukrain: in Palatin: Braclaviens: ab anno 1726 ad ann: 1733. Том 1" [2, 191-194]. Виявлена І. Крип'якевичем і опублікована мовою оригіналу в т. 151 Записок НТШ за 1931 р. візитація, не знайшла свого гідного використання в дослідженнях, що стосуються Чигиринщини.

Цей документ проливає світло на процес відродження православних церков після спустошення краю внаслідок чигиринських походів 1677-1678 р.р. На початку XVIII ст. територія Поділля перейшла під юрисдикцію львівського уніятського єпископа, ставши таким чином складовою львівського єпископства. Мали місце спроби уніятів поширити свій вплив і на Київщину, що проглядається в матеріалах даної візитації [2, 191]. З-посеред описаних православних храмів низки сіл і містечок південних окраїн Київщини виняткову інформаційну цінність становлять відомості щодо церков Чигирини та родового маєтку Хмельницьких Суботова. Сама процедура візитації проходила в неоднакових умовах, що й спричинило, очевидно, різну міру детальності опису церков.

Як свідчать матеріали опису, в Чигирині діям візиторів протистояли священники. Попри те, що настоятель храму Преображення Господня о. Антоній дозволив досить поверховий огляд церковного майна, але не надав для перегляду церковної документації. Настоятель храму Воздвиження Чесного Хреста о. Йосиф взагалі не допустив непроханих гостей до приміщення церкви. Про церкву в ім'я Успіння Пресвятої Богородиці як про діючу, маємо лише згадку, дописану збоку аркуша документа. Чому не наводиться опис, залишається таємницею.

Візитація проілюструвала вражаючу необлаштованість і бідність не так давно багатих храмів гетьманської столиці.

За літописними даними, під час облоги Чигирини 1678 р. згоріла найстаріша величезна Спасо-Преображенська церква, згадувана в історичних джерелах кінця XVII ст. Як свідчить візитація, церква була відбудована в 1624 р. і освячена 1726 р. Проте Л. Похилевич з посиланнями на візитацію 1741 р., відому йому як найдавнішу, роком побудови храму "на місці давнішого" вважає 1716 р. [4, 665]. Не виключено, що дана розбіжність і була спричинена відмовою настоятеля храму ознайомити візиторів-уніятів з церковною документацією. Проте дане припущення може бути і гіпотетичним.

1716 р., за Л. Похилевичем, було відновлено і церкву в ім'я Успіння Пресвятої Богородиці, що користувалася особливим відношенням з боку Богдана Хмельницького, згадувану П. Алепським під час його перебування в Чигирині 1654 р. як новозбудовану [4, 665].

Із вказаних вище причин, окрім доказу існування станом на 1726 р. храму Воздвиження Чесного Хреста, більш детальних відомостей щодо нього з аналізованої нами візитації не маємо. Ю.Мариновський зазначає, що першопочатково, “з фундамента”, храм був православним і до 1719 р. переяславський єпископ Кирило Шумлянський рукоположив священником у цей храм Йосипа Івановича з наданням антимиаса [3, 151]; за Л.Похилевичем церкву збудовано 1720 р. [4, 681].

З детального опису майна Храму Святого Михайла в Суботіві можна зробити висновок, що настоятель його о.Родіон Касьянович зустрів візиторів більш лояльно, ніж чигиринські священники.

І хоча суботівська церква з прилеглою до неї територією в порівнянні з чигиринськими церквами виглядає більш впорядкованою, на думку мимоволі спадають враження П.Алепського, залишені після відвідин храму 2 серпня 1654 р. “... ми прибули до села Суботова, де звичайно жив небіжчик Тимофій, син гетьмана. Мешканці вийшли нам на зустріч з процесією і запровадили нас до великої нової церкви св.Михайла. Тут зібрані скарби з вірменських церков, що небіжчик Тимофій поругував і поруйнував у Сучаві, в Молдавії. В сій церкві і гробовець Тимофія, над ним їх звичаєм висить велика корогва, а на ній дуже подібний портрет героя - верхи на коні, з мечем в правій руці, з булавою в лівій, і перед ним Молдавія – країна, яку він збирається завоювати...”[5, 28]

Як бачимо, від колишніх величі і багатств гетьманської церкви не залишилося й згадки.

Не знаходимо тут і відомостей про церкву Святого Пророка Іллі. Очевидно, в розореному обезлюдненому Суботіві в цей час єдиною діючою була церква святого Архистратига Михайла. Першу згадку про усипальницю гетьмана як про відновлений храм наводить Л.Похилевич, посилаючись на візитацію 1741р. [4, 681].

Розглянута нами візитація є по суті унікальним історичним джерелом, що дає змогу впритул підійти до можливості більш предметного вивчення важливого відрізка часу, про який ми маємо вкрай скупу інформацію. Адже лише сам факт існування 1726 р. в Чигирині трьох діючих церков свідчить про поступове відродження міста. На прикладі непокори чигиринських священників переконуємося в тому, що населення краю завжди стояло на сторожі непохитних устоїв православ'я, що в свою чергу унеможливило утвердження унії на південно - східних околицях Речі Посполитої. Внаслідок постійного супротиву більшості населення створений близько 1740 р. Чигиринський деканат, до складу якого були приписано 27 навколишніх церков, серед яких і 3 церкви Чигирини та 2 Суботова, що ставив за мету поступово усунути з храмів всіх православних священників, замінивши їх на уніатських, не маючи успіху, 1768 р. зазнав краху [4, 667].

Відомості, що містить візитація 1726 р., дають змогу співставити соціально-економічний стан краю першої чверті та 80-х р.р. ХУІІІ ст., коли, за ревізією 1789 р. в Чигирині, окрім відбудованої фортеці, зафіксовано лише одну церкву, чоловічий монастир та 138 будинків [1, 64].

Візитація, без сумніву, вносить свіжий струмінь в подальші студії з історії окремих територій сучасної Черкащини. Адже містить ексклюзивну на сьогодні інформацію щодо минулого Сміли, Заливок, Сунок, Головятина, Жаботина, Кам'янки, Борок, Медведівки, Новоселиці, Бужина, Боровиці, Ясківців, Худоліївки. Прикро, що до цього часу візитацію в повній мірі не введено до наукового обігу.

1. Кілесо С. *Архітектурні та мистецькі скарби Богданового краю*. — К., 2000.
2. Крип'якевич І. *Чигирин і Суботів у візитації 1726 р. // Записки НТШ*. — 1931. — Т. 151. — С. 191-194.
3. *Мариновський Ю. Православні монастирі на терені сучасної Черкаської області до 1917 року*. — Черкаси, 1997.
4. *Похилевич Л. Сказання о населенных местностях Киевской губернии или статистические, исторические и церковные заметки о всех древних селах, местечках и городах в пределах губернии находящихся*. - К., 1864.
5. *Халебський (Алепський) Павло. З подорожніх записок // Київська старовина*. — 1995. — № 4.

Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
Черкаська обласна організація Всеукраїнського
громадського об'єднання "Інтелектуальний форум України"
Осередок Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах
Черкаський осередок Українського історичного товариства

ПРАВОСЛАВ'Я
◆
НАУКА
◆
СУСПІЛЬСТВО:
ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

◆
*Матеріали Другої Всеукраїнської
науково-практичної конференції*

Черкаси — 2004

ББК 86.372

УДК 281.9

Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії:
Матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції
/ За ред. В.В. Масненка. — Черкаси: ЧНУ, 2004. — 168 с.

Науковий збірник містить матеріали доповідей, виголошених на Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції "Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії". Тематика виступів охоплює різні аспекти історичного буття православ'я на українських землях, методології дослідження історії Православної церкви, ролі Церкви у сучасному українському суспільстві, а також актуальні проблеми української ментальності, освіти, науки, культури, пов'язані з православною традицією.

Для широкого кола фахівців гуманітарного профілю, викладачів, аспірантів, студентів.

Рекомендовано до друку Президією осередку НТШ у Черкасах 30.04.2004 р.

Редагування матеріалів:

В.В. Масненко
В.В. Ластовський
Ю.П. Присяжнюк
С.В. Корнюченко
Н.І. Бойко
С.Ю. Кулінська
О.О. Драч
А.І. Темченко
К.В. Івангородський

Видання здійснено за сприяння Наукового товариства істориків-аграрників

ISBN 966-7986-80-2

ЗМІСТ

МЕТОДОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

<i>А.І.Кузьмінський.</i> Система освіти як можливий світоглядний синтез науки і релігії: сучасний український контекст	3
<i>Єпископ Іоанн.</i> Методологія дослідження історії Православної церкви	10
<i>А.М.Колодний.</i> Нинішній стан православ'я України як вияв його історії	13
<i>В.О.Пащенко.</i> Більшовицька держава і Православна церква: війна замість діалогу ...	16
<i>В.В.Масненко.</i> Православ'я в межах національної парадигми української історії	19

ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВ'Я НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ

<i>І.В.Папаяні.</i> Язичництво Київської Русі і християнство: етнорелігійний дискурс	22
<i>М.Новосад.</i> В якому храмі хрестився св. князь Володимир?	23
<i>К.В.Івангородський.</i> Становище Православної церкви в південних старостах Київського воєводства в другій половині XVI – першій половині XVII ст.	27
<i>А.Г.Морозов.</i> Благодійна культурно-освітня діяльність українського православного духовенства і козацтва (XVI – перша половина XVIII ст.)	30
<i>Ю.В.Коптюх.</i> Місіонерська діяльність українського православного кліру серед російський старовірів (кінець XVIII - перша половина XIX ст.)	32
<i>Н.О.Попова.</i> Православна церква та процес українського націотворення в третій чверті XIX ст.	36
<i>Т.В.Нагорна.</i> Проблема чисельності послідовників церковної православної опозиції в українських губерніях XIX ст. (на прикладі духовного християнства) ...	38
<i>І.А.Фареній.</i> Православне духовенство в кооперативному русі початку XX ст.	40
<i>Л.І.Шаповал.</i> Православна церква в орбіті суспільно-політичної боротьби початку XX ст. на українських землях	42
<i>О.В.Ткачук.</i> Створення українських автокефальних православних парафій у м. Києві в 1919 р.	45
<i>А.М.Киридон.</i> Антирелігійна комісія 1920-х рр. в Україні	47
<i>Л.Л.Бабенко.</i> Ліквідаційні комісії в системі антирелігійної боротьби більшовицької держави на початку 1920-х рр.	50
<i>Я.Б.Турчин.</i> С.Шелухін про роль Української православної автокефальної церкви в державотворчих процесах	52
<i>Г.В.Лаврик.</i> Кримінальний кодекс УСРР 1927 р. про відповідальність за злочини у церковно-релігійній сфері	54
<i>Н.Д.Братко.</i> Процес утворення автокефальних парафій в першій половині 1920-х рр.	57
<i>В.В.Шнира.</i> Взаємовідносини УАПЦ і радянської влади в 1921 – 1930 рр.	59
<i>І.І.Поїздник.</i> Унійні акції 1920-40-х рр. як чинник міжконфесійних відносин	62
<i>А.М.Шведь.</i> Проблема забезпечення православних громад України будівельними матеріалами у середині 1950-х рр.	63
<i>о.В.Зінько, о.М.Коваль, О.В.Огірко, В.Т.Андрушко.</i> Церква і сучасне українське суспільство	65
<i>О.В.Андрієнко.</i> Православні цінності та українське суспільство: горизонти очікувань	69
<i>О.П.Масюк.</i> Роль патерналізму у розвитку православ'я у сучасній Україні	71
<i>В.В.Афанасьева.</i> Православні цінності та парламентські вибори в Україні 1998 р. ...	73
<i>В.В.Масненко, М.П.Сиволап.</i> Огляд релігійно-конфесійних уподобань жителів Центральної України (за даними соціологічних опитувань 1999-2002 рр.)	75
<i>С.О.Стасенко.</i> Православ'я та культурні виклики епохи	79
<i>О.О.Волминець.</i> Об'єднання церков в Україні в контексті світових екуменічних ініціатив	81

ІСТОРИОГРАФІЧНІ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОСЛАВ'Я

<i>О.Б.Прокоп'юк.</i> Проблеми дослідження системи управління Київської митрополії у 1721–1786 рр. у світлі історіографії, джерельної бази та методологічних засад	84
<i>Н.В.Кукса.</i> Православні церкви Чигиринщини у візитації 1726 р.	86
<i>В.В.Ластовський.</i> Ігумен М.Значко-Яворський: проблема оцінки в історіографії	88

<i>Н.І.Гуля.</i> Ідейно-релігійна роль М. Значко-Яворського в подіях Коліївщини: історіографічний аспект.....	90
<i>С.О.Голдіна.</i> Старообрядництво Чернігівщини на сторінках часопису “Миссионерское Обозрение” (кінець XIX – початок XX ст.).....	93
<i>Ю.А.Титаренко.</i> Особливий погляд В'ячеслава Заїкіна на демократичний устрій Православної церкви за часів Петра Могили.....	95
<i>С.В.Корновенко.</i> Вивчення історії православ'я на сторінках “Українського Селянина”.....	97

ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВНИХ ХРАМІВ, СВЯТИНЬ, ПОДВИЖНИКІВ

<i>А.І.Темченко.</i> Соборна Свято-Миколаївська церква у Черкасах.....	100
<i>О.В.Гуля.</i> Витоки внутрішнього устаткування храму св. пр. Іллі у Суботіві.....	101
<i>А.І.Перепелиця.</i> З історії Хрестовоздвиженської соборної церкви міста Чигирина (початок XIX – середина XX ст.).....	104
<i>Л.О.Абашина.</i> Медведівська православна церква Успіння Пресвятої Богородиці: минуле і сьогодення.....	107
<i>І.В.Чепурна.</i> Свято-Троїцька церква Мотронинського монастиря: історія відродження.....	108
<i>О.А.Пашковський.</i> Господарська, освітня та благодійницька діяльність Жаботинського Свято-Онуфрійського чоловічого монастиря.....	111
<i>О.П.Волощук.</i> Соборна церква Іоана Богослова в Луцьку (XII-XVIII ст.) – втрачена пам'ятка Волині.....	113
<i>О.В.Разиграєв.</i> Покровська церква міста Луцька в контексті міжконфесійних відносин в Україні XV–XVII ст.....	116
<i>А.Н.Березкин.</i> Современные фотограмметрические методы в музейно-охранной практике и исследовании памятников церковной архитектуры.....	118
<i>О.В.Дьякова.</i> Озерянська ікона Божої Матері – православна святиня Харкова.....	120
<i>Т.В.Онїпко.</i> Раїна Вишневецька – фундаторка монастирів Полтавщини.....	122
<i>О.Г.Попов, О.П.Коваленко, В.Ф.Войно-Ясенецький</i> – вчений та архієпископ (Владика Лука).....	124

ПРАВОСЛАВНА ДУХОВНІСТЬ В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ

<i>Ю.П.Присяжнюк.</i> Історико-ментальні чинники формування релігійного ідеалу українського селянства Наддніпрянської України в середині - другій половині XIX ст.....	126
<i>В.Е.Лось.</i> Особливості релігійної обрядовості українських селян Правобережної України в контексті міжконфесійних відносин першої половини XIX ст.....	128
<i>Л.Г.Кудрик.</i> Проблема духовного розвитку людини і народу у філософсько-педагогічній спадщині Івана Огієнка.....	130
<i>О.В.Огірко.</i> Східна духовність в контексті української ментальності.....	135
<i>Т.М.Куріна.</i> Благодійницька діяльність родини Симиренків у XIX – на початку XX ст. як християнська цінність.....	137
<i>К.І.Шовкалюк.</i> Вплив духовної музики на розвиток духовності людини.....	139
<i>А.В.Струнілін.</i> Обґрунтування української національної ідеї в працях діячів УАГПЦ.....	141
<i>Г.М.Георгізов.</i> Вплив комуністичної доктрини на трансформацію релігійної свідомості українського селянства періоду НЕПу.....	143

ОСВІТНІ ТА БОГОСЛОВСЬКІ АСПЕКТИ ПРАВОСЛАВ'Я

<i>Л.В.Тищенко.</i> Православна освіта на Русі в X – XII ст.....	145
<i>С.А.Кисіль.</i> Роль православного духовенства в розвитку освіти, культури України в нову добу історії.....	147
<i>О.О.Драч.</i> Православна церква і організація шкільної справи в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.).....	149
<i>І.М.Петренко.</i> Роль благодійництва у розвитку церковнопарафіяльних шкіл Полтави наприкінці XIX – на початку XX ст.....	151
<i>С.О.Тищенко.</i> Політика українських урядів в галузі релігійної освіти 1917-1920 рр.....	153
<i>О.Н.Саган.</i> Православне богослов'я: суть і шляхи соціалізації.....	156
<i>О.В.Ніколенко.</i> Принцип фальсифікації та “заперечення” в апофатичному пізнанні.....	160
<i>О.О.Ніколенко.</i> Наукове дослідження молитви: перехрестя православ'я та сучасної медицини.....	163

ISBN 966-7986-80-2

**ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА –
СУСПІЛЬСТВО: ПРОБЛЕМИ
ВЗАЄМОДІЇ**

**Матеріали Другої Всеукраїнської
науково-практичної конференції**

**Науковий редактор – *В.В. Масненко*
Відповідальний за випуск – *О.О. Драч***

Комп'ютерне складання – К.В. Івангородський

Здано до набору 30.04.2004. Підписано до друку 12.05.2004.
Формат 60x84¹/₁₆. Гарнітура Times. Ум. друк. арк. 15,0.
Зам. № *576*. Наклад 300 прим.

Віддруковано з оригінал-макету у видавництві "Ант", ПП Чабаненко Ю.А.,
державне реєстраційне свідоцтво ЧС №267 від 06.01.2000 р.
18000, м. Черкаси, вул. Остафія Дашкевича, 39,
тел. (0472) 45-99-84; e-mail: office@2uppost.com

Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
Черкаська обласна організація Всеукраїнського
громадського об'єднання "Інтелектуальний форум України"
Осередок Наукового товариства ім.Шевченка у Черкасах
Черкаський осередок Українського історичного товариства

Науковий збірник містить матеріали доповідей, виступаючих на Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції "Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії". Тематика виступів охоплює різні аспекти історичного буття православ'я на українських землях, методологію дослідження історії Православної церкви, ролі Церкви у сучасному українському суспільстві, а також актуальні проблеми української національності, освіти, науки, культури, пов'язані з православною традицією.

ПРАВОСЛАВ'Я

◆
НАУКА

◆
СУСПІЛЬСТВО:

ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

